

Волошина О.М.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ТИПО-ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ КОНФЛІКТНОЇ
ОСОБИСТОСТІ
ТИПО-CHARACTERISTIC CHARACTERISTICS OF A CONFLICT
PERSONALITY**

The work examines the conflict personality and its typo-characteristic characteristics in the course of its professional activity. In the course of empirical research, the concept of a conflict personality and the peculiarities of its behavior were defined. The majority of people refer to themselves as a non-conflictual personality and prefer to solve their conflict situations by adaptation or avoidance, a slightly smaller part are inclined to compromise and a little less to cooperation. The smallest percentage among those surveyed is ready to defend their interests through conflict, and an even smaller percentage does it constantly, not accepting other options for solving their problems. It is this small percentage that has a high level of conflict. Individuals with a high level of personal aggressiveness are present in both men and women. The level of personal aggressiveness in men is somewhat higher, but not by much. This makes us understand that the level of personal aggression depends on gender, but gender does not have the main influence on the indicator of personal aggressiveness. In the course of personal traits, it was found that the conflict personality is primarily characterized by such typical characterological features of the personality as excitability, exaltation and hot temper. In the course of personal traits, it was found that the conflict personality is primarily characterized by such typical characterological features of the personality as excitability, exaltation and hot temper. During the study of personal traits, it was determined that most of the protested are able to maintain self-control and self-control, define the concept of conflict as a negative phenomenon and do not consider it necessary to engage in conflict. We found a high rate of "stuckness", which indicates that conflict situations can have a lingering mood and will not be resolved here and now. The following psychodiagnostic methods were used in the study: the test "Determination of the individual's level of conflict" (D.M. Ramendyk); the technique "Personal aggressiveness and conflict" (authors E. P. Ilyin and P. A. Kovalev); Thomas-Kilmann test-questionnaire on behavior in a conflict situation; Adapted characterological survey by K. Leongard – H. Shmishek.

Keywords: *personality, conflict, conflict behavior, conflict personality, temperament, character, aggression, anxiety.*

На III етапі емпіричного дослідження здійснено визначення типо-характерологічного портрету конфліктної особистості та досліджено рівень персональної агресивності та конфліктності серед жінок і чоловіків різного

віку працівників технічних професій. За способом вирішення конфліктної ситуації найбільший відсоток вибірки обирає компроміс – 26 % як основний тип взаємодії в конфлікті і другим є уникнення 22 % вибірки, майже та сама кількість відсотків – 22% віддає перевагу співпраці, лише 9 % відсотків вибірки обирає тип взаємодії суперництво чи конкуренцію як провідний у вирішенні конфлікту і приблизно 21 % обирає пристосування як основний спосіб поведінки у конфліктній ситуації. Тому можемо зробити висновок, що лише деякий відсоток вибірки готовий на конкуренцію або суперництво, більшість обирає тип взаємодії який означає поступитись своїми інтересами для того, щоб мінімізувати конфлікт або взагалі уникнути його і одна третина людей готова відстоювати свої інтереси, домовлятись, співпрацюючи, йти на поступки, за умовою, що інша людина чи сторона теж готова на поступки, вести діалог. Більшість вибірки, приблизно 70 % готова поступитись у конфлікті, її не цікавить захист свої інтересів на постійній основі, воліють більш м'які форми взаємодії у конфліктній ситуації на противагу прямого протистояння.

Рис. 1 – Представленість типу поведінки в конфліктній ситуації (n=43; %)

Зазначимо, що кількість відсотків протестованих з типом поведінки у конфлікті – суперництво чи конкуренція складає 9%, що є приблизно 10 частиною від загальної кількості. Це вказує на те, що не велика кількість людей готові увійти в прямий конфлікт та відстоювати свої інтереси, думки чи права. Ця частина вибірки буде цікавити нас в подальшому. Ця частина вибірки має за мету не тільки вступу у конфлікт, впливу на його перебіг, зазначивши свою точку зору, вони також хочуть отримати в цьому процесі успішний результат, який їх задовольнить, тобто отримати перемогу чи здобути гору, в певному сенсі, який цікавить та є важливим.

Рис. 2 – Представленість типу поведінки по відношенню до віку (n=43; %)

У працях закордонних науковців ми знаходимо твердження про існування трьох основних типів поведінки особистості в конфлікті: гармонійне (конфліктостійкість), агармонійне активне (активна конфліктність) і агармонійне пасивне (пасивна конфліктність), що підтверджується характером зв'язку між елементами конфліктності і співвідноситься з результатами теоретичних і емпіричних дослідженнях інших авторів. У дослідженні показано, що зв'язок між рівнем зрілості особистості та параметрами конфліктності є не випадковим. Зважаючи на деяку різницю у прояві зрілості і конфліктності в групах досліджуваних, співвідношення між рівнем зрілості особистості та її рівнем конфліктності залишається практично незмінним. Тобто мова йде про співвідношення розвитку особистості, її психологічної зрілості із особливостями поведінки людини в конфліктній ситуації. Чим вищий рівень психологічної зрілості, тим менше особистість схильна проявляти конфліктну поведінку як таку і якщо потрапляє в конфліктні ситуації, то обирає для себе намір відстоювати інтереси суспільства та загальнолюдські цінності, а не особистих цілі і наміри. На основі цього твердження можемо зробити висновок, що здебільшого великий вплив на конфліктність поведінки особистості буде відігравати її егоцентрична складова, чим більш егоцентричний рівень показує особистість, тим більший рівень конфліктної поведінки з оточуючими здатна вона проявляти.

Конфліктність поведінки є комплексне поняття і його характеризують такі фактори як ціннісне ставлення до предмету конфлікту та значущість збереження відносин з партнером, тобто якщо ці показники не відіграють великої ролі для однієї зі сторони конфлікту, в такому разі схильність до прояву конфліктної поведінки буде зростати; обізнаність людини щодо можливих протиріч та наслідків конфлікту, якщо він може статися; особливості усвідомлення, самооцінки власних

індивідуально - психологічних властивостей, тобто чим більше людина має інформації про самого себе та чим більше людина обізнана зі своїми рисами характеру та розуміє себе тим менша вірогідність того, що вона вступить в конфлікт. (Можна привести приклад, якщо людина знає, що вона погано грає у шахи, той факт, що вона прогала у партії не викличе в неї несподіванку і не засмутить її сильно засмутитись чи розсердитись. Людина усвідомлює те, що гравець з неї кепський і не акцентується на перемозі, Чи визнання того факту, що людина грає із пристрасстю і не любить програвати, демотивує її та змушує сердитись, і те, що вона має зараз можливість програти партії змушує її заздалегідь подумати про наслідки і не приймати виклик, тим самим уникаючи негативних почуттів, які в неї викликає програш. Подібна ситуація умовна, але вона демонструє рівень обізнаності своїх емоцій і реакцій і можливість зробити висновки, що можливі загострення ситуації) Толерантність до невизначеності; відсутність надситуативного мислення; гнучкість мислення; відсутність антиципації; відсутність рефлексія; емоційна нестійкість; відсутність ситуативної активності та самоконтролю це все впливає на рівень конфліктності.

Стиль поведінки в конкретному конфлікті визначається тим, як людина звикла задовольняти свої власні інтереси та потреби (діючи пасивно чи активно) та інтереси іншої сторони (діючи спільно чи індивідуально). В основі стилів лежить система, що називається методом Томаса-Кілмена. Даний метод розроблений Кеннетом У. Томасом та Ральфом Х. Кілменом у 1975 році (Томас К.В.). Кожен стиль – характеризується певними особливими діями індивіда у ставленні до конфлікту, запобіганні конфліктам, їх вирішенні. Розглядається п'ять основних стилів поведінки у конфлікті за К. Томасом (Томас К.В.): стиль конкуренції – людина максимально орієнтована на перемогу в конфлікті і мінімально зважає на потреби інших; стиль ухилення людина не відстоює свої права (пасивна поведінка), не співпрацює ні з ким для знаходження рішення проблеми, чи просто ухиляється від вирішення конфлікту; стиль пристосування – людина діє сумісно з іншою, не намагаючись відстоювати власні інтереси; стиль співробітництва – людина бере активну участь у вирішенні конфлікту та відстоює свої інтереси, але при цьому намагається співпрацювати з іншою людиною; стиль компромісу – людина, намагаючись порозумітися, згоджується на часткове задоволення своїх потреб, щоб зберегти стосунки й отримати хоча б щось. Саме для нашого аналізу важливі зв'язки лише між акцентуаціями характеру та стилями поведінки у конфліктній ситуації. Результати показали, що суперництво виявлено як домінуючий стиль поведінки, у підлітків було виявлено у 60% осіб зі збудливим типом акцентуації характеру і рівно стільки ж серед демонстративно акцентованих (Ромашко Н.М.). Такі особистості у конфлікті прагнуть до домінування над суперником та досягають цього будь-яким чином. Компроміс домінує у представників гіпертимного і гіпертимно-демонстративних типів, а це

свідчить про те, що вони схильні йти на взаємні поступки. Стиль пристосування, як домінуючий, виявлено у всіх представників лабільного типу – людина йде на поступки протилежній стороні в досягненні її інтересів, аж до повного їх задоволення і відмовляється від власних потреб, бажань, мрій тощо. Отже, дослідження Н. М. Ромашко дає змогу стверджувати, що такі існують кореляційні зв'язки між тією чи іншою акцентуацією характеру та стилем конфліктної поведінки у підлітків. Наступний крок – після опитування здійснено кореляційний аналіз результатів дослідження, що дозволяє стверджувати про певні взаємозв'язки між акцентуаціями характеру та стилями поведінки у конфлікті присутні. Присутня відмінність кореляцій за статтю. Тому необхідно розглянути окремо взаємозв'язки між досліджуваними характеристиками чоловіків та жінок, і зрештою в сукупності результатів усіх досліджуваних разом. Кореляційні зв'язки, встановлені серед жінок. Виявлено, що стиль суперництва прямо корелює із педантичним типом акцентуації; стиль співпраці прямо корелює із циклотимічним типом та обернено з педантичним; стиль компромісу має обернену кореляцію з дистимічним типом; та стиль уникання прямо корелює з дистимічною акцентуацією та обернено з гіпертимічною. Виходячи з даних результатів можна робити висновки, що до суперництва може бути здатна жінка, у якій простежується сильна емоційна реакція на будь-які порушення порядку. Тобто, при мінімальних порушеннях стандартів чи витивної і бурної реакції. Відповідно за таких умов особа відмовиться співпрацювати, а волітиме активно відстоювати свої позиції, сперечаючись з противником. Жінкам властивий стиль компромісу, його переважання чи використання залежить від того, що вони високо цінують дружбу, вподобання та інтереси інших, намагаються досягти справедливості. А володіння цими вміннями є важливими для реалізації ефективного вирішення конфлікту за допомогою компромісу. Песимістичність, неконтактність, замкненість та небагатослівність – це ті риси, які сприяють застосуванню стратегії уникання: тактика присутності без ознак активного втручання в конфлікт. При цьому зберігається нейтралітет і не розкриваються власні погляди та ставлення до нагальної проблеми. Розгляньмо кореляції між стилями поведінки та акцентуаціями характеру серед чоловіків. Виявлено наступні кореляційні зв'язки: стиль суперництва прямо корелює з гіпертимним типом акцентуації характеру; обернені кореляції присутні між стилем співпраці і екзальтованим типом акцентуації; та стилем уникання і дистимічним типом акцентуації характеру. Відповідно до результатів, стиль суперництва переважає у тих чоловіків, які мають завищену самооцінку, прагнуть до лідерства (не істинного, а показового). Вони не реагують на зауваження та є недисциплінованими. Так як їм характерні спалахи гніву, роздратування, особливо коли зустрічається сильна протидія, то у чоловіків чітко простежується взаємозв'язок між гіпертимною акцентуацією характеру та

застосуванням тактики суперництва. Так як у чоловіків переважно відсутні емпатія, розуміння власних емоційних настроїв та станів, то вони не здатні ефективно співпрацювати з іншими людьми. Також необхідно розглянути загально-групові кореляційні взаємозв'язки. Виявлено, що стиль суперництва має пряму кореляцію з педантичним типом акцентуації та обернену з емотивним типом, а стиль співпраці прямо корелює з емотивною акцентуацією.

Якщо особистість зазвичай керується застосуванням стилю суперництва у конфлікті, застосуванням його тактик, то вона звикла сильно реагувати на несприятливі ситуації, подекуди навіть дуже жорстко та проявляти негнучкість. Такі люди готові чітко слідувати наміченому плану (якщо вступають у суперечки, то готові в будь-що досягти своєї цілі, не беручи до уваги перешкоди та йдучи напролом). Їхня поведінка має можливість не визнаватися та не сприйматися противником, що призводить до того, такі люди готові стати провокаторами. Із низьким рівнем чуттєвості вони не здатні глибоко поринути у проблему і переживають її поверхнево бажають отримати рішення швидко, і прагнуть вирішити все як найшвидше, готові застосувати різні способи і засоби вирішення конфлікту (негативні чи провокативні). Такі люди, вступають в конфлікти частіше і дуже часто обирають в них активну роль. Це може говорити про те, що часте використання такого стилю поведінки людини як співпраця, яка має на меті врегулювання конфліктної ситуації, проникнення в неї та зосередження на деталях, говорить про те, що в цьому випадку більш яскраво вираженими є чуйність, емпатичність, розуміння інших, терпіння. Такі люди гарно співпрацюють та готові зважати на інтереси і потреби інших. Це запорака того, що вони здатні ефективно вирішити конфлікт: беруть можуть брати в них і активну участь, говорити про свої цілі і інтереси, але при цьому бачать інтереси іншої людини, намагаються їх враховувати, цей процес займає більше часу і зусиль. Можна прийти висновку, що людина відкрито говорить про свої потреби та інтереси обох сторін, а потім вже шукає шляхи для задоволення інтересів і потреб обох сторін. Саме такий тип акцентуації характеру має здатність до співпраці із різними типами людей.

Висновки. Людина схильна до певного стилю поведінки у конфлікті. Це зумовлюється різними характерологічними особливостями та індивідуальними рисами людини. Важливим є вибором кінцевої цілі, яку індивід має, врегулювавши конфлікт. Тобто в залежності від своїх потреб людина обирає одну із п'яти стратегій, а її мета зумовлюється особистісними характеристиками, які впливають саме на цілі, які людина тримає перед собою.

Перспективи подальшого розвитку напрямку дослідження. В сучасному суспільстві проблема конфліктів є актуальною. Усі усвідомлюють поняття конфлікту і дедалі частіше готові зустрічатися з цим у своєму житті. Проте люди не до кінця усвідомлюють його причини і

природні передумови; не мають достатньої інформації про себе, чому їх поведінка може відрізнятись у різних ситуаціях. Люди не цікавляться психологічними причинами виникнення конфлікту, не занурюються у передумови та специфіку конфлікту, ступають в нього без бачення ситуації лише з метою досягнення своєї цілі, що є досить небезпечними для конкретної людини так і для усього суспільства в цілому. Таким чином, це важливе питання, яке повинно бути обов'язково досліджено в майбутньому, щоб дати людям більше інформації про можливі наслідки та особливості перебування в конфлікті з певними типами особистості та шляхи вирішення проблем у ситуації. Розширити та проаналізувати методи і способи зниження рангу конфлікту і особливо варіанти попередження гострих конфліктних кризових ситуацій.